

Apprivoiser
les **iA**

Programmation informatique :

balises d'utilisation d'outils d'IAg

Programmation informatique :

balises d'utilisation d'outils d'IAg

Cet outil a été conçu pour les personnes enseignantes ou professionnelles en appui au développement des programmes. Il s'agit d'un outil en soutien à l'identification des utilisations autorisées des outils d'intelligence artificielle générative (IAg) dans le contexte spécifique de la programmation informatique.

Dans le cadre d'activités d'apprentissage et d'évaluation qui implique la programmation informatique, il pourrait arriver que des tâches puissent être déléguées aux outils d'IAg. Il convient alors à la personne enseignante de préciser lesquelles et de les communiquer clairement aux personnes étudiantes. Les tâches et niveaux proposés ci-après s'appuient sur les [balises d'utilisation des outils d'IAg](#) développées à l'Université de Sherbrooke. Cet outil propose une approche qui ne restreint quiconque à choisir un seul niveau. En ce sens, une personne enseignante pourrait décider d'autoriser certaines tâches dans plus d'un niveau.

De plus, **à des fins pédagogiques, il est recommandé de toujours inclure les requêtes dans la production, de même que les réponses intégrales générées par les outils d'IAg.** Celles-ci pourront être intégrées directement dans le corps du texte, en note de bas de page dans le cas de réponses courtes des documents d'accompagnement (par exemple : pseudo-code, dictionnaire de données, etc.) ou dans les commentaires et les entêtes du code. Les réponses longues pourraient, elles, être insérées en annexe ou dans des documents supplémentaires, selon les consignes de la personne enseignante.

Pour citer ce document :

Perron, S., Beudet, M. et Cabana, M. (2026). *Programmation informatique : balises d'utilisation d'outils d'IAg*. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence [CC BY 4.0](#).

Les illustrations utilisées dans ce document s'inspirent d'images vectorielles du site [Flaticon](#) créées par Yogi Aprellyanto, ainsi que Freepik. Elles ont été personnalisées par l'auteurice de ce document.

Programmation informatique

La **programmation informatique** consiste à utiliser un langage composé de caractères, de lettres ou de symboles organisés selon des règles spécifiques permettant de former des instructions. Autrement dit, ce langage sert à écrire des programmes. On distingue deux grands types de langages de programmation : les langages de haut niveau, dont la structure se rapproche du langage humain, et les langages de bas niveau, comme le langage machine, qui repose sur des suites binaires (OQLF, 2020).

Tâches autorisées

NIVEAU 1	<p>Utilisation limitée¹</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Repérer les erreurs de syntaxe^a <input type="checkbox"/> Récupérer de l'information supplémentaire ou connexe au contenu du cours <input type="checkbox"/> Repérer les fonctions nécessaires dans la documentation existante <input type="checkbox"/> Structurer les étapes du projet de programmation
NIVEAU 2	<p>Utilisation guidée¹</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Se faire expliquer des fonctions, des blocs de code ou des alternatives <input type="checkbox"/> Se faire expliquer des erreurs dans le code produit en raison d'une exécution ne donnant pas le résultat attendu <input type="checkbox"/> Reformuler un énoncé d'une évaluation pour mieux le comprendre <input type="checkbox"/> Aider à produire un plan de test
NIVEAU 3	<p>Utilisation balisée²</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Générer le code du test à exécuter <input type="checkbox"/> Utiliser les suggestions de correctifs générés par l'IAg pour optimiser du code <input type="checkbox"/> Intégrer des commentaires générés automatiquement <input type="checkbox"/> Traduire du code d'un langage à un autre <input type="checkbox"/> Générer du code informatique en partie (HTML, C++, Python, etc.) <input type="checkbox"/> Générer la documentation associée au code
NIVEAU 4	<p>Utilisation libre²</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Déterminer avec autonomie les tâches déléguées aux outils d'IAg et déclarer chacune d'elles selon les consignes fournies par la personne enseignante

^a Cette tâche devra être déclarée seulement si des outils d'intelligence artificielle généraliste ont été utilisés.

NOTE DE FIN

¹ Dans l'esprit d'une conduite intègre et responsable, les personnes étudiantes sont tenues de déclarer les utilisations qu'elles en ont faites selon les consignes fournies par la personne enseignante. Un [générateur de déclaration d'utilisation d'IAg](#) est accessible en ligne à cet effet.

Si une des tâches présentées en exemple dans les niveaux 1 et 2 correspondent spécifiquement à une production demandée dans le cadre d'une évaluation, elle sera alors de niveau 3.

² Tout contenu généré par l'IAg doit être déclaré conformément aux [normes établies](#). La personne étudiante est également tenue de déclarer l'utilisation qu'elle a faite si la personne enseignante l'exige sans quoi l'utilisation est considérée comme un délit.

Ce document est une adaptation de :

Cabana, M. et Piché, S. (2025). *Balises d'utilisation d'outils d'IAg : quatre modalités évaluatives*. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15119343>